

UDK: 627.8:626.81:34:004(575.144)

**QIZILTEPA TUMANIDAGI SUV FONDI OB'EKTLARI VA ULARNING
MUHOFAZA ZONALARI YERLARI TAXLILI**

Boboqulov Baxtiyor Kamol o'g'li

"O'ZDAVYERLOYIHA" DILI mustaqil tadqiqotchisi

*ORCID: 0009-0008-2140-924X. "Navvilyerloyiha" bo'linmasi yetakchi muhandisi
boboqulovb736@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744861>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida mavjud bo'lgan suv fondi yerlari, suv ob'ektlari va ularning muhofaza zonasi yerlari maydonlari taxlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** sanitariya-muxofaza zonasi, soxil bo'yi mintaqasi, suvni muxofaza qilish zonasi, suv ob'ekti, suv fondi yerlari.*

***Аннотация:** В данной статье проанализированы площади земель водного фонда, водных объектов и их охранных зон, существующих в Кызылтепинском районе Навоийской области.*

***Ключевые слова:** санитарно-защитная зона, прибрежная зона, водоохранная зона, водный объект, земли водного фонда.*

***Abstract:** This article analyzes the water fund lands, water bodies, and their protection zone areas located in the Qiziltepa district of Navoi region.*

***Keywords:** sanitary protection zone, coastal zone, water protection zone, water body, water fund lands.*

Qiziltepa tumani Navoiy viloyati tarkibida Qizilqum sahrosi viloyatning kattagina qismini egallaydi. Uning maydoni 218 519 gektarga teng, Qiziltepa tumani. 1935-yil 9-fevralda tashqil etilgan. 1962-yil 24-dekabrda G'ijduvon tumaniga qo'shilgan. 1970-yil 7-dekabrda qaytadan tashqil etilgan. Shimoldan Konimex, Navbahor tumanlari, shimoli-sharqdan Karmana tumani, sharqdan Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari, janubidan Buxoro viloyatining Kogon tumani, g'arbdan Buxoro, Vobkent va G'ijduvon tumanlari bilan chegaradosh (1-rasm).

1-rasm. Qiziltepa tumanida yerdan foydalanuvchilarning joulashuv sxemasi
Qiziltepa tumani hududida joylashgan yer fondi toifalarining umumiy maydondagi salmog'i 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tuman yer fondining toifalar bo'yicha taqsimlanishi*

T/r	Yer fondi toifasi nomi	Maydoni, ga	Umumiy maydondagi ulushi, %
1	2	3	4
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	180 875,0	82,77
2	Aholi punktlari yerlari	586,0	0,27
3	Sanoat, transport, aloqa mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar	2 933,0	1,34

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

4	Tabiatni muhofaza qilishga mo'ljallangan yerlar	6,0	0
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	340,0	0,16
6	O'rmon fondi yerlari	4 670,0	2,14
7	Suv fondi yerlari	26 723,0	12,23
8	Zaxira yerlar	2386,0	1,09
	Jami	218519,0	100,0

*jadval muallif tomonidan Navoyi viloyati davlat kadastrlari patalari viloyat boshqarmasining Qiziltepa tumani filiali ma'lumotlari asosida shakllantirilgan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki umumiy maydon tarkibidagi eng katta ulush suv fondi va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer fondi toifalariga taluqli (95,0 %) bo'lsa, eng kichik ulushga aholi punktlari va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar yerlari (0,16%) egadirlar. Ushbu fikrni quyidagi 2-rasmda keltirilgan grafik ma'lumotlari xam tasdiqlaydi.

2-rasm. Yer fondi ob'ektlarining umumiy maydondagi ulushi

Qiziltepa tumani hududida joylashgan melioratsiya ob'ektlarining uzunligi va o'zanlari kengligi tavsifi va belgilangan himoya mintaqalari uchun ajratilgan maydon tavsifi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Qiziltepa tumanida joylashgan melioratsiya ob'ektlarining uzunligi va o'zanlari kengligi tavsifi va belgilangan himoya mintaqalari uchun ajratilgan maydonlar tavsifi*

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

№	Мелиоратсия обекти номи	Uzunligi, Umumiy maydoni		Shundan			
				O‘zan eni, umumiy		Himoya mintaqalari eni, umumiy	
		km	ga	metr	ga	metr	Ga
1	Chinor	12	36,25	20-22	12,13	20-28	24,12
2	O‘rtaobod	9,4	49,45	8-18	14,02	20-40	35,43
3	Toshrobot	4,9	8,62	8-12	5,04	12	3,58
4	Tashlama	8,3	21,34	6	4,96	20	16,38
5	Sohil	8,1	39,25	10	6,87	40-50	32,38
6	Sizot	7,5	41,55	20	11,77	40	29,78
7	Katta zovur irmoq-4	1,3	5,16	10	1,32	24-30	3,84
8	Katta zovur irmoq-7	7	20,14	12	8,34	20	11,8
9	Katta zovur irmoq-13	6,3	23,65	14	8,79	20-24	14,86
10	Katta zovur irmoq-6	7,7	23,72	16	12,46	20-24	11,26
11	Katta zovur irmoq-5	5,5	18,89	14	7,64	16-20	11,25
12	Katta zovur	37,6	187,31	20	68,19	40-60	119,12
13	Kar‘er	1,9	2,98	4	0,75	12	2,23
14	Qarnab	35	178,85	24	76,69	30	102,16
15	Zarbdor	7,6	32,98	10	7,59	26	25,39
16	Zarafshon chap qirg‘oq	6,2	15,72	4-6	3,69	20-24	12,03
17	Zarafshon chap qirgoq irmoq-3	1,7	4,01	4-6	0,67	20-28	3,34
18	Zarafshon	2,4	5,29	6-10	2,43	10-12	2,86
19	Dul-dul irmoq-5	1,7	1,99	4	0,66	8-10	1,33
20	Dul dul	14,8	55,13	8	11,79	30	43,34
21	Gulbog‘	4,1	16,85	12	4,83	30	12,02
22	G‘itti	3,5	7,55	12	4,15	16-20	3,4
23	G‘ardiyon-1	5,6	14,14	6-8	3,32	20	10,82
24	Bo‘ston irmoq-5-1-1	0,8	1,42	6	0,48	10-14	0,94
25	Bo‘ston irmoq-5-1	3,5	6,84	8-10	3,47	10-12	3,37
26	Bo‘ston irmoq-5	3,4	8,12	12	4,09	16	4,03
27	Buston irmoq-4	5,1	7,95	8	3,08	10	4,87
28	Asr	21	86,94	20-22	35,63	20-32	51,31
29	Amu-Buxoro o‘ng qirg‘oq	2,2	6,05	16	3,46	16-20	2,59
30	Bo‘ston irmoq-7	2,7	5,33	16	3,75	16	2,08
31	Bo‘ston irmoq-6	1,4	4,16	10	1,4	20	2,76
32	Bo‘ston irmoq-5-2	2,4	4,08	8-10	1,88	12	2,2
33	Bo‘ston irmoq-5-2-2	2,9	6,31	10	2,9	12	3,41
34	Bo‘ston irmoq-5-2-1	2,6	4,93	8	2,11	12	2,82
35	2-1D Irmoq-6	4,7	12,3	6	2,83	20	9,47
36	2-1D	7,7	27,13	6-16	11,83	20-28	15,3
37	1-7D	8,9	38,92	14	12,55	20-26	26,37
38	1-6D	12,6	45,36	20	24,2	26	21,16
39	1-5D	5,1	20,11	10-12	5,05	28-30	15,06

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

40	1-4D	8	25,94	8	6,44	24	19,5
41	1-3D	11,4	68,78	18	24,63	40	44,15
42	1-3-8D	1,7	5,78	14	2,37	20	3,41
43	1-3-7D	1,8	5,83	12	2,2	20	3,63
44	1-3-6D	1,8	8,55	16	2,95	44	5,6
45	1-1-3D	2,3	9,76	6-8	1,62	24-36	8,05
46	Sardoba	15,6	74,95	10-16	24,98	24-34	49,97
47	Tong	10,2	27,12	6-8	6,08	20-24	21,04
48	Manzarak	26,7	63,67	12	32,18	10-14	31,49
Tuman bo'yicha jami.		366,6	1387,15		500,26		886,8

*jadval Qiziltepa tumani suv xo'jaligi bo'limi asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tuman hududida 48 ta meliorasiya ob'ekti mavjud bo'lib ularning umumiy uzunligi 366.6 kmni, egallagan madoni 1387.15 gektarni tashkil etadi. Ushbu meliorasiya ob'ektlari bo'lab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 11.12.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 981-sonli qarori asosida himoya mintaqalari belgilangan bo'lib ularga ajratilgan maydon 886,8 gektarni tashkil etadi.

Qiziltepa tumanida Qiziltepa tuman SEBX davlat muassasasi ma'lumotiga ko'ra fermer xo'jaliklari va MFY lar hududlaridagi mavjud sug'orish tarmoqlari uzunligi, egallagan maydoniga oid ma'lumotlar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

*Qiziltepa tumanida Qiziltepa tuman SEBX davlat muassasasi ma'lumotiga ko'ra fermer xo'jaliklari va MFY lar hududlaridagi mavjud sug'orish tarmoqlari uzunligi, egallagan maydoni xamda muhofaza zonalarini tavsifi**

T/r	Hududlar nomi	Sug'orish tarmoqlari uzunligi (km)	Maydoni, ga	Muhofaza zonasi kengligi, metr	Maydoni, ga
1	Toshrobot	44,8	134,4	537,6	268,8
2	Xudoyor Sulaymonov	19,2	57,36	230,4	115,2
3	O'rtacho'l yulduzi	6,5	19,5	78	39
4	G'oridevon	19,6	58,8	235,2	117,6
5	Vang'oz	42,0	126	504	252
6	Al-Buxoriy	19,1	57,3	229,2	114,6
7	Zarmetan	32,4	97,2	388,8	194,4
8	Arabon	26,5	79,5	318	159
9	Bo'ston	23,4	70,2	280,8	140,4
10	Oq oltin	16,5	49,5	198	99
Jami		250,0	749,56	3000	1500

* jadval Qiziltepa tuman SEBX davlat muassasasi ma'lumotlari asosida shakllantirilgan

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tumandagi 10 ta hududda mavjud sug'orish tarmoqlari uzunligi 250 kmni, ularga birlashtirilgan maydon 749,56 gektarni tashkil etgani xolda ularni muhofaza zonalarini 1500 gektarni tashkil etadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi (yangi taxrir). Adolat, 2023
2. O'zbekiston Respublikasi yer kodeksi. Adolat, 1998
3. O'zbekiston Respublikasi suv kodeksi. Adolat, 2025
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 11.12.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 981-sonli qarori.
5. Suv ob'ektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muxofaza zonalarini belgilash bo'yicha loyiha hujjatlarini tayyorlash va ularni htirish bo'yha yo'riqnoma. "O'zdavyerloyiha" DILI, 2021 yil.